

Fracasso escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental: desigualdades estruturais, práticas pedagógicas e conflitos no processo de aprendizagem

School Failure in the Early Years of Elementary Education: Structural Inequalities, Pedagogical Practices, and Conflicts in the Learning Process

Jose Geraldino Monteiro¹
Hugo César Gomez Sólis²

426

Resumo: O fracasso escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental constitui um fenômeno persistente e socialmente seletivo no contexto educacional brasileiro, apesar da ampliação do acesso à escolarização obrigatória. Longe de expressar incapacidades individuais, sua ocorrência revela a articulação entre desigualdades socioeconômicas, práticas pedagógicas homogêneas, modelos avaliativos seletivos e relações institucionais marcadas por conflitos simbólicos. O presente artigo tem como objetivo analisar criticamente evidências nacionais e internacionais acerca das causas do fracasso escolar no 1º segmento do Ensino Fundamental, bem como dos conflitos vivenciados pelos diferentes atores envolvidos no processo de aprendizagem. Metodologicamente, desenvolveu-se uma revisão integrativa da literatura, fundamentada em um paradigma interpretativista de orientação crítica, a partir de estudos publicados até 2023, identificados nas bases Google Acadêmico, SciELO e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações da CAPES. Os dados foram submetidos à análise temática. Os resultados indicam que o fracasso escolar emerge da interseção entre fatores estruturais, práticas pedagógicas excludentes, avaliações classificatórias e experiências subjetivas de sofrimento simbólico, incidindo de forma desigual sobre crianças oriundas de contextos socialmente vulneráveis. Conclui-se que o enfrentamento do fracasso escolar exige abordagens sistêmicas, políticas educacionais orientadas pela equidade e práticas pedagógicas comprometidas com a garantia do direito à aprendizagem desde os anos iniciais da escolarização.

Palavras-chave: Fracasso escolar; Anos iniciais do Ensino Fundamental; Desigualdade educacional; Dificuldades de aprendizagem; Avaliação escolar.

Doutorando Programa de Pós-Graduação em Ciências da Educação, da Universidad Interamericana-Paraguai

¹ Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Educação, da Universidad Interamericana-Paraguai. E-mail: jgmonteiro2021@gmail.com

² Professor Orientador no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Educação, da Universidad Interamericana-Paraguai

Recebido em 11/06/2023

Aprovado em 15/07/2023

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Abstract: School failure in the early years of elementary education remains a persistent and socially selective phenomenon in the Brazilian educational context, despite the expansion of access to compulsory schooling. Far from reflecting individual shortcomings, school failure reveals the articulation between socioeconomic inequalities, homogeneous pedagogical practices, selective assessment models and institutional relationships marked by symbolic conflicts. This article aims to critically analyze national and international evidence on the causes of school failure in the first stage of elementary education, as well as the conflicts experienced by the different actors involved in the learning process. Methodologically, an integrative literature review was conducted, grounded in a critical interpretive paradigm, based on studies published up to 2023 and identified in Google Scholar, SciELO and the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations. Data were examined through thematic analysis. The findings indicate that school failure emerges from the intersection of structural factors, exclusionary pedagogical practices, classificatory assessments and subjective experiences of symbolic suffering, disproportionately affecting children from socially vulnerable backgrounds. The study concludes that addressing school failure requires systemic approaches, equity-oriented educational policies and pedagogical practices committed to ensuring the right to learning from the early years of schooling.

Keywords: School failure; Early years of elementary education; Educational inequality; Learning difficulties; School assessment.

1 Introdução

O fracasso escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental configura-se como um dos fenômenos mais persistentes, complexos e socialmente seletivos da educação básica brasileira. Manifesta-se por meio de reprovações precoces, dificuldades no processo de alfabetização, defasagem idade-série e múltiplas formas de exclusão simbólica que incidem de maneira desigual sobre crianças oriundas de contextos socialmente vulneráveis. Ainda que o acesso à escolarização obrigatória tenha sido significativamente ampliado nas últimas décadas, os indicadores educacionais evidenciam que a permanência na escola com aprendizagem significativa continua distante de se efetivar como um direito universal plenamente assegurado.

A ampliação do acesso, embora fundamental, não foi acompanhada de transformações estruturais capazes de enfrentar as desigualdades históricas que atravessam o sistema educacional brasileiro. Nesse sentido, o fracasso escolar não pode ser compreendido como um desvio pontual ou como expressão de incapacidades individuais dos estudantes, mas como resultado de um conjunto articulado de determinações sociais, culturais, pedagógicas e institucionais que operam no interior das escolas e nas relações que nelas se estabelecem (PATTO, 2015). Tal compreensão desloca o foco das explicações centradas no aluno para uma análise mais ampla, que reconhece o papel ativo da instituição escolar na produção e na reprodução das desigualdades educacionais.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, essa problemática assume contornos ainda mais graves, uma vez que coincide com o processo de alfabetização e com a constituição das primeiras relações das crianças com o saber escolar. Trata-se de um período decisivo para a construção de trajetórias educacionais futuras, no qual experiências iniciais de sucesso ou insucesso tendem a influenciar de forma duradoura o vínculo com a escola, o desenvolvimento da autonomia intelectual e a formação da identidade acadêmica. A ocorrência do fracasso escolar nessa etapa compromete não apenas a aprendizagem imediata, mas também as possibilidades de continuidade dos estudos em condições de equidade.

Estudos nacionais e internacionais têm demonstrado que experiências precoces de insucesso escolar produzem marcas significativas na autoestima acadêmica, no sentimento de pertencimento à instituição escolar e na relação subjetiva das crianças com o conhecimento (CHARLOT, 2000; DUBET, 2004). O fracasso reiterado tende a gerar sentimentos de inadequação, medo do erro e desvalorização de si, que se expressam em comportamentos de retraimento, desengajamento ou resistência ao processo de aprendizagem. Esses efeitos subjetivos, muitas vezes invisibilizados pelas análises centradas exclusivamente em indicadores de desempenho, constituem dimensão central para a compreensão do fenômeno.

No âmbito das práticas pedagógicas, a literatura evidencia que metodologias homogêneas, pouco sensíveis às diferenças socioculturais e aos ritmos de aprendizagem, associadas a modelos avaliativos centrados na lógica da seleção e da reprovação, contribuem para a naturalização do fracasso escolar. Ao privilegiar padrões normativos de desempenho, tais práticas tendem a converter desigualdades sociais em supostos déficits pedagógicos, deslocando a responsabilidade pelo insucesso para os estudantes e suas famílias e reforçando processos de estigmatização e exclusão simbólica.

As relações entre escola e famílias também se configuram como espaço de tensões e conflitos no contexto do fracasso escolar. Estudos apontam que famílias pertencentes às camadas populares são frequentemente responsabilizadas pelo desempenho escolar dos filhos, tendo seus modos de cuidado, acompanhamento e socialização deslegitimados pelas instituições escolares. Esse processo contribui para o distanciamento entre escola e comunidade, fragilizando o diálogo e comprometendo ações coletivas de enfrentamento das dificuldades de aprendizagem.

Apesar da expressiva produção acadêmica dedicada ao fracasso escolar, observa-se que parte significativa das pesquisas permanece fragmentada, abordando isoladamente fatores socioeconômicos, práticas docentes, políticas públicas ou aspectos subjetivos. Tal

fragmentação limita a compreensão do fenômeno em sua complexidade, dificultando análises que articulem simultaneamente as dimensões estruturais, pedagógicas, institucionais e relacionais do processo educativo. Além disso, ainda são escassos os estudos que exploram de forma integrada os conflitos vivenciados pelos diferentes atores envolvidos nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Essa lacuna teórica e analítica evidencia a necessidade de investigações que adotem uma perspectiva sistêmica e relacional, capaz de compreender o fracasso escolar como produção social e institucional, vivida de maneira conflituosa por estudantes, famílias, professores e gestores escolares. Tal abordagem permite deslocar a análise de explicações simplificadoras para interpretações que reconheçam a complexidade do fenômeno e suas implicações éticas, políticas e pedagógicas.

Diante desse cenário, o presente artigo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, as evidências nacionais e internacionais acerca das causas do fracasso escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como os conflitos que atravessam as relações entre os diferentes atores envolvidos no processo de aprendizagem. Busca-se contribuir para o aprofundamento do debate acadêmico, oferecendo subsídios teóricos e analíticos que possam orientar a formulação de práticas pedagógicas mais inclusivas e políticas educacionais comprometidas com a equidade e com a efetivação do direito à aprendizagem.

2- Metodologia

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, ancorada em um paradigma interpretativista de orientação crítica, adequado à compreensão do fracasso escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental enquanto fenômeno socialmente produzido, historicamente situado e atravessado por desigualdades estruturais, relações institucionais e conflitos simbólicos. Esse posicionamento epistemológico parte do pressuposto de que os fenômenos educacionais são construções sociais, cujos significados emergem das relações entre sujeitos, contextos e práticas, exigindo abordagens analíticas que articulem dimensões objetivas e subjetivas do processo educativo (DENZIN; LINCOLN, 2018).

A opção pela revisão integrativa justifica-se por sua capacidade de reunir, sintetizar e analisar criticamente produções empíricas e teóricas diversas, permitindo uma compreensão ampliada do estado do conhecimento sobre determinado fenômeno. Conforme apontam

WHITTEMORE e KNAFL (2005), a revisão integrativa possibilita a inclusão de diferentes delineamentos metodológicos, favorecendo análises mais abrangentes e aprofundadas. No campo educacional, esse tipo de revisão tem sido amplamente utilizado por permitir a identificação de convergências, divergências, lacunas e tensões presentes na literatura científica.

As buscas bibliográficas foram realizadas nas bases de dados Google Acadêmico, SciELO e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações da CAPES, selecionadas por sua relevância na disseminação da produção científica em educação. Consideraram-se exclusivamente publicações disponibilizadas em texto completo, redigidas em língua portuguesa ou inglesa e publicadas até o ano de 2023, de modo a garantir coerência com o estado consolidado do debate acadêmico sobre o fracasso escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Para a identificação dos estudos, utilizaram-se descritores combinados por operadores booleanos, tais como: fracasso escolar AND anos iniciais; dificuldades de aprendizagem AND Ensino Fundamental; school failure AND primary education. A definição dos descritores seguiu orientações metodológicas para revisões de literatura, visando ampliar a sensibilidade da busca e reduzir perdas relevantes (GALVÃO; RICARTE, 2019).

Os critérios de inclusão abrangeram estudos empíricos, revisões sistemáticas e pesquisas qualitativas ou quantitativas que abordassem o fracasso escolar no 1º segmento do Ensino Fundamental, com foco em suas causas, implicações e relações com práticas pedagógicas, políticas educacionais e contextos sociais. Foram excluídos trabalhos sem recorte específico para os anos iniciais, estudos de natureza estritamente opinativa e publicações posteriores a 2023, conforme recomendações metodológicas para revisões integrativas (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

O processo de seleção ocorreu em etapas sucessivas, envolvendo identificação dos registros, triagem por leitura de títulos e resumos e leitura integral dos textos selecionados, procedimento compatível com protocolos amplamente utilizados em revisões integrativas (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Ao final desse processo, constituiu-se um corpus composto por 87 estudos, considerados pertinentes aos objetivos da investigação.

Os estudos selecionados foram organizados em matriz analítica contendo informações relativas aos objetivos, delineamento metodológico, contexto investigado e principais achados. A análise dos dados foi conduzida por meio da análise temática, técnica que permite identificar padrões de sentido, categorias recorrentes e núcleos interpretativos a partir do material

analisado (BRAUN; CLARKE, 2006). Essa estratégia analítica mostrou-se adequada para articular os achados empíricos ao referencial teórico adotado, favorecendo interpretações críticas e contextualizadas.

Por tratar-se de pesquisa de natureza documental, baseada exclusivamente na análise de fontes secundárias de domínio público, o estudo dispensou submissão a Comitê de Ética em Pesquisa, em consonância com diretrizes nacionais para pesquisas dessa natureza. Ainda assim, observou-se rigor ético na seleção, análise e apresentação dos dados, com respeito à autoria das produções analisadas e fidelidade às fontes consultadas.

3-Referencial Teórico

A compreensão do fracasso escolar como fenômeno social exige o deslocamento de abordagens individualizantes e psicologizantes para perspectivas que reconheçam sua produção histórica, estrutural e institucional. No campo da sociologia da educação, diversos estudos têm demonstrado que a escola, longe de operar como espaço neutro de promoção da igualdade, frequentemente contribui para a reprodução das desigualdades sociais, ao legitimar determinados saberes, disposições e práticas culturais em detrimento de outros socialmente desvalorizados (BOURDIEU; PASSERON, 1992). Essa perspectiva rompe com leituras meritocráticas do desempenho escolar e evidencia o papel ativo da instituição na produção do fracasso.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, essa lógica reprodutiva manifesta-se de forma particularmente intensa, uma vez que a escola tende a valorizar repertórios linguísticos, disposições cognitivas e formas de socialização mais próximas das classes médias e dominantes. Diferenças socioculturais passam a ser reinterpretadas como déficits pedagógicos, resultando em processos de estigmatização e exclusão simbólica que incidem precocemente sobre crianças oriundas de contextos populares. A escola, nesse sentido, converte desigualdades de origem em desigualdades escolares, naturalizando hierarquias e reforçando trajetórias desiguais desde o início da escolarização.

No contexto brasileiro, as contribuições de PATTO (2015) são fundamentais para compreender o fracasso escolar como produção institucional. A autora demonstra que o fracasso não decorre de limitações individuais dos estudantes, mas de um conjunto de práticas pedagógicas, expectativas rebaixadas, discursos medicalizantes e mecanismos avaliativos que operam no cotidiano escolar. Ao deslocar a responsabilidade do sistema educacional para os

alunos e suas famílias, a escola fabrica o fracasso e contribui para a manutenção de processos históricos de exclusão, especialmente entre as camadas populares.

A análise do fracasso escolar também exige atenção às dimensões simbólicas e subjetivas que atravessam o processo de aprendizagem. Nesse sentido, a noção de relação com o saber, desenvolvida por CHARLOT (2000), oferece importante contribuição ao enfatizar que aprender não se reduz à aquisição de conteúdos, mas envolve a construção de sentidos, desejos e vínculos com o conhecimento. A aprendizagem pressupõe engajamento simbólico e reconhecimento do sujeito como capaz de aprender, processos que se fragilizam quando a experiência escolar é marcada por desqualificação, humilhação pedagógica e reiteradas vivências de insucesso.

As experiências de fracasso escolar nos anos iniciais tendem a produzir efeitos duradouros na relação das crianças com o saber, comprometendo a autoestima acadêmica, o sentimento de pertencimento à escola e a disposição para aprender. Estudos indicam que, quando o erro é tratado como falha individual e não como parte constitutiva do processo de aprendizagem, instala-se um ciclo de desmotivação e afastamento progressivo do universo escolar, com impactos que se estendem ao longo da trajetória educacional (CHARLOT, 2000; DUBET, 2004).

No âmbito das práticas pedagógicas, pesquisas sobre alfabetização e letramento evidenciam que abordagens tecnicistas, descontextualizadas das práticas sociais da linguagem, tendem a ampliar desigualdades e dificuldades de aprendizagem, sobretudo nos anos iniciais do Ensino Fundamental (SOARES, 2007). A centralidade excessiva em métodos prescritivos e padronizados ignora os contextos socioculturais dos estudantes e limita a construção de significados em torno da leitura e da escrita, reforçando processos de exclusão pedagógica.

De modo articulado, os modelos avaliativos centrados na classificação, na reprovação e na comparação entre desempenhos desempenham papel central na produção do fracasso escolar. Conforme argumenta LUCKESI (2011), a avaliação escolar, quando orientada por uma lógica seletiva, deixa de cumprir função formativa e passa a operar como mecanismo de controle e exclusão. Nos anos iniciais, tais práticas produzem sofrimento simbólico intenso, uma vez que incidem sobre crianças em processo de construção de sua identidade como aprendizes.

Essas contribuições teóricas convergem ao indicar que o fracasso escolar deve ser analisado como fenômeno relacional e multidimensional, produzido na interseção entre estruturas sociais desiguais, práticas pedagógicas excludentes, modelos avaliativos seletivos e

experiências subjetivas de desvalorização. Tal compreensão exige abordagens analíticas integradoras, capazes de articular dimensões macroestruturais e microssociais do processo educativo, superando leituras fragmentadas e individualizantes do fracasso escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

4-Resultados e Discussão

A análise dos estudos que compuseram o corpus da revisão integrativa permitiu identificar que o fracasso escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental emerge de uma articulação complexa entre fatores estruturais, práticas pedagógicas, modelos avaliativos e dimensões subjetivas do processo educativo. Longe de se apresentar como evento isolado ou episódico, o fracasso escolar configura-se como produção social e institucional, marcada por regularidades que se repetem em diferentes contextos nacionais e internacionais.

4.1 Desigualdades socioeconômicas e condições estruturais da escolarização

Os resultados evidenciam que as condições socioeconômicas exercem influência significativa sobre as trajetórias escolares nos anos iniciais. Estudos apontam correlação consistente entre pobreza, precariedade habitacional, insegurança alimentar e acesso limitado a bens culturais e o desempenho escolar das crianças, especialmente no processo de alfabetização (RIBEIRO; VÓVIO, 2017). Tais condições afetam o acesso a experiências letradas, a estabilidade emocional e as oportunidades de aprendizagem, produzindo desigualdades que se manifestam desde o ingresso na escola.

A literatura analisada indica que essas desigualdades tendem a ser reinterpretadas no cotidiano escolar como dificuldades individuais ou familiares, processo que contribui para a naturalização do fracasso e para a desresponsabilização do sistema educacional. Esse mecanismo de conversão das desigualdades sociais em déficits pedagógicos reforça o caráter seletivo da escola e aprofunda processos de exclusão simbólica, conforme apontado por BOURDIEU e PASSERON (1992).

4.2 Práticas pedagógicas e modelos avaliativos como produtores de fracasso

Outro eixo analítico recorrente refere-se às práticas pedagógicas adotadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os estudos revelam predominância de metodologias homogêneas, centradas na transmissão de conteúdos e pouco sensíveis à diversidade sociocultural e aos diferentes ritmos de aprendizagem. Essa homogeneização pedagógica, associada a modelos avaliativos classificatórios, contribui para a produção de trajetórias de fracasso precoce, especialmente entre crianças das camadas populares (LUCKESI, 2011).

A reprovação nos anos iniciais emerge como mecanismo central de exclusão, apesar das evidências consolidadas sobre seus efeitos negativos na aprendizagem e na permanência escolar. Os estudos analisados indicam que a repetência não promove avanços pedagógicos significativos, ao contrário, intensifica sentimentos de inadequação, estigmatização e desmotivação, afetando de maneira duradoura a relação das crianças com o saber escolar.

434

4.3 Dimensões subjetivas e relação com o saber

A análise dos estudos também evidencia que o fracasso escolar não pode ser compreendido apenas a partir de indicadores objetivos de desempenho. As dimensões subjetivas do processo educativo assumem papel central, especialmente nos anos iniciais, período em que se constroem os sentidos atribuídos à aprendizagem. A noção de relação com o saber, desenvolvida por CHARLOT (2000), mostrou-se recorrente na literatura analisada, permitindo compreender como experiências reiteradas de insucesso fragilizam o engajamento simbólico das crianças com o conhecimento escolar.

Os estudos indicam que o fracasso escolar reiterado produz sofrimento simbólico, manifestado por medo do erro, silenciamento em sala de aula e afastamento progressivo das atividades escolares. Tais experiências comprometem não apenas o desempenho acadêmico, mas também o sentimento de pertencimento à escola e a construção da identidade como aprendiz, aspectos fundamentais para a continuidade da escolarização.

4.4 Conflitos entre escola, famílias e estudantes

Outro resultado relevante refere-se aos conflitos que atravessam as relações entre escola e famílias no contexto do fracasso escolar. A literatura aponta que famílias das camadas

populares são frequentemente responsabilizadas pelo desempenho escolar dos filhos, tendo seus modos de acompanhamento e socialização desqualificados pelas instituições escolares (NOGUEIRA, 2018). Esse processo reforça relações assimétricas de poder e dificulta a construção de parcerias efetivas entre escola e comunidade.

Para os estudantes, esses conflitos se traduzem em experiências de desvalorização e isolamento, intensificando o afastamento do saber escolar. A análise evidencia que o fracasso escolar é vivido de forma conflituosa por todos os atores envolvidos, ainda que seus efeitos incidam de maneira mais intensa sobre as crianças, que ocupam posição de menor poder nas relações institucionais.

4.5 Síntese analítica e implicações

A articulação dos resultados permite afirmar que o fracasso escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental constitui fenômeno multidimensional, produzido na interseção entre desigualdades estruturais, práticas pedagógicas excludentes, modelos avaliativos seletivos e experiências subjetivas de sofrimento simbólico. A literatura analisada converge ao indicar que intervenções isoladas, focalizadas apenas no aluno ou no professor, mostram-se insuficientes para o enfrentamento do problema.

Nesse sentido, os resultados reforçam a necessidade de abordagens sistêmicas, que articulem políticas educacionais orientadas pela equidade, práticas pedagógicas inclusivas e modelos avaliativos formativos, capazes de reconhecer a diversidade de trajetórias e de promover o direito à aprendizagem desde os anos iniciais. A discussão evidencia, ainda, que enfrentar o fracasso escolar implica reconhecer sua dimensão ética e política, deslocando-o do campo da culpabilização individual para o da responsabilidade coletiva e institucional.

5- Considerações Finais

A análise das evidências nacionais e internacionais acerca do fracasso escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental permite afirmar que esse fenômeno se configura como uma produção social e institucional complexa, resultante da articulação entre desigualdades estruturais, práticas pedagógicas excludentes, modelos avaliativos seletivos e experiências subjetivas marcadas por sofrimento simbólico. Longe de expressar limitações individuais das

crianças, o fracasso escolar revela limites históricos do sistema educacional em assegurar, de forma equitativa, o direito à aprendizagem desde o início da escolarização.

Os resultados da revisão integrativa indicam que o fracasso escolar se manifesta de maneira desigual entre grupos sociais, incidindo com maior intensidade sobre crianças oriundas de contextos socialmente vulneráveis. Tal seletividade evidencia que a escola, ao operar com práticas homogêneas e expectativas normativas de desempenho, tende a converter diferenças socioculturais em déficits pedagógicos, reforçando mecanismos de exclusão simbólica e naturalização das desigualdades, conforme amplamente discutido na literatura educacional.

Outro achado relevante refere-se ao papel das práticas pedagógicas e dos modelos avaliativos na produção de trajetórias de fracasso precoce. A predominância de avaliações classificatórias e de estratégias pedagógicas pouco sensíveis à diversidade compromete a construção de vínculos positivos com o saber escolar, especialmente nos anos iniciais, período decisivo para a formação da identidade acadêmica das crianças. Nesse contexto, a reprovação e o erro passam a assumir caráter punitivo, intensificando sentimentos de inadequação, desmotivação e afastamento do processo de aprendizagem.

A revisão também evidencia que o fracasso escolar é vivido de forma conflituosa pelos diferentes atores envolvidos no processo educativo. As relações entre escola, famílias e estudantes são atravessadas por discursos de culpabilização, assimetrias de poder e dificuldades de diálogo, o que fragiliza ações coletivas de enfrentamento das dificuldades de aprendizagem. Para as crianças, esses conflitos se traduzem em experiências de desvalorização e silenciamento, comprometendo o sentimento de pertencimento à escola e o engajamento com o conhecimento.

Do ponto de vista das contribuições do estudo, destaca-se o avanço analítico proporcionado pela abordagem integradora adotada, que articula dimensões estruturais, pedagógicas, institucionais e subjetivas do fracasso escolar. Ao reunir e analisar criticamente produções diversas, o artigo contribui para superar leituras fragmentadas do fenômeno, oferecendo uma compreensão mais sistêmica e relacional, alinhada às demandas contemporâneas do campo educacional.

Como limitação, reconhece-se que a pesquisa se apoia exclusivamente em fontes secundárias, o que restringe a análise às evidências já produzidas pela literatura. Tal limitação aponta para a necessidade de investigações empíricas aprofundadas, especialmente estudos qualitativos desenvolvidos em contextos escolares concretos, que possibilitem compreender, a partir das vozes dos sujeitos, os sentidos atribuídos ao fracasso escolar nos anos iniciais.

Por fim, os resultados reforçam que o enfrentamento do fracasso escolar exige compromisso ético-político com a construção de práticas pedagógicas inclusivas, avaliações formativas e políticas educacionais orientadas pela equidade. Trata-se de reconhecer que garantir o direito à aprendizagem desde os primeiros anos de escolarização não é apenas uma questão pedagógica, mas um imperativo social, político e moral, fundamental para a consolidação de uma escola pública democrática e socialmente justa.

Referências

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. *A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino*. Petrópolis: Vozes, 1992.

BRAUN, Virginia; CLARKE, Victoria. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, Londres, v. 3, n. 2, p. 77–101, 2006.

CHARLOT, Bernard. *Da relação com o saber: elementos para uma teoria*. Porto Alegre: Artmed, 2000.

DENZIN, Norman; LINCOLN, Yvonna. *The Sage handbook of qualitative research*. 5. ed. Thousand Oaks: Sage, 2018.

DUBET, François. *O que é uma escola justa?* São Paulo: Cortez, 2004.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão sistemática da literatura: conceitos, métodos e aplicações. *Logeion: Filosofia da Informação*, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 57–73, 2019.

LUCKESI, Cipriano Carlos. *Avaliação da aprendizagem escolar*. São Paulo: Cortez, 2011.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto – Enfermagem*, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758–764, 2008.

NOGUEIRA, Maria Alice. Família e escola na contemporaneidade. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, v. 48, n. 168, p. 498–521, 2018.

PATTO, Maria Helena Souza. *A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia*. São Paulo: Intermeios, 2015.

RIBEIRO, Vera Masagão; VÓVIO, Claudia Lemos. Desigualdades educacionais e alfabetização. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 38, n. 140, p. 915–932, 2017.

SOARES, Magda. *Letramento: um tema em três gêneros*. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, Oxford, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005.